

Misión

La UE se ha fijado el objetivo de duplicar el uso circular de materiales para 2030. DATA4CIRC tiene como objetivo mejorar el acceso a la información necesaria para recuperar, reciclar y reutilizar materiales de forma eficiente y segura, y avanzar hacia una economía circular. Para ello, y con el fin de apoyar la transición hacia la circularidad, estamos desarrollando una plataforma centrada en las personas para la digitalización de activos y el intercambio seguro de datos.

Desafío

Una de las principales barreras para la circularidad es la falta de datos sobre los materiales que contienen los productos manufacturados. Por otro lado, si existen datos, es posible que los fabricantes no puedan acceder a ellos, por ejemplo, debido a restricciones de propiedad intelectual. Cuando existen soluciones potenciales, la falta de estandarización/ interoperabilidad y el déficit de formación de los usuarios finales han impedido su adopción generalizada.

Impacto

Al facilitar la adopción de prácticas circulares, DATA4CIRC pretende transformar la fabricación, ayudando a las empresas a ser más eficientes. Desde el punto de vista medioambiental, necesitarán menos recursos y producirán menos residuos. Desde el punto de vista social, las empresas serán más resilientes, protegerán los puestos de trabajo, mejorarán las condiciones laborales y promoverán el desarrollo de las competencias de la mano de obra.

El proyecto DATA4CIRC está trabajando en el desarrollo de una plataforma, compuesta por un marco digital centrado en las personas, que permitirá recopilar datos y, con la ayuda de tecnología digital de vanguardia, digitalizarlos y compartirlos de forma segura, preservando la privacidad pero permitiendo la trazabilidad y el análisis del ciclo de vida para evaluar el impacto medioambiental. La plataforma estará centrada en las personas, en el sentido de que se diseñará pensando en el usuario final, dando prioridad a sus necesidades y a la facilidad de uso. Esto se facilitará mediante talleres basados en cada caso de uso y un programa de formación para la mejora y el reciclaje profesional. El marco DATA4CIRC se puede dividir en cinco elementos clave:

- A) Espacios de datos federados;
- B) Modelos digitales;
- C) Análisis de ciclos de vida de extremo a extremo asistidos por IA;
- D) Pasaportes de productos digitales; y
- E) Digitalización.

Marco digital DATA4CIRC

Marco digital basado en datos y asistido por IA para mejorar la circularidad en la fabricación

www.data4circ.eu

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HADEA) en virtud del acuerdo de subvención n.º 101178152.

¿Cómo se pondrá a prueba DATA4CIRC?

DATA4CIRC demostrará la viabilidad y la rentabilidad del film acolchado utilizado en agricultura. Esto implica ampliar y replicar las prácticas circulares, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de las futuras normas medioambientales. Los pasaportes digitales de los productos mejorarán la trazabilidad de los residuos, mientras que los modelos digitales garantizarán la rentabilidad.

La herramienta DPP de DATA4CIRC mejorará la trazabilidad de los RAEE reparados y remanufacturados y permitirá reciclar de forma más eficaz las piezas valiosas. Esto implicará la creación de redes y la recopilación de datos para ampliar la cadena de valor circular (es decir, la disponibilidad de piezas de repuesto y el suministro de dispositivos para reparar). El aumento de la recuperación de metales impulsará la sostenibilidad y la rentabilidad.

DATA4CIRC evaluará la eficiencia y el cumplimiento de los procesos de reciclaje existentes de los convertidores catalíticos en el sector automovilístico. La integración de los pasaportes digitales de productos permitirá una mejor trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del producto. El ahorro de costes gracias a la digitalización y la reducción del uso de nuevas materias primas impulsarán la competitividad del sector.

Presupuesto del proyecto: €5,6 millones.
 Inicio del proyecto: 1. Nov 2024.
 Finalización del proyecto: 31. Oct 2028.
 Coordinador del proyecto: IDENER.AI.
 Comunicación: EIT Manufacturing East GmbH.
 Sitio web: www.data4circ.eu.

Socios

Escanee para encontrarnos en:

Este proyecto ha recibido financiación de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HADEA) en virtud del acuerdo de subvención n.º 101178152.